

MARKAZIY QIZILQUM FOSFORITLARI ASOSIDA OLINGAN FOSFORLI O'G'ITLARNING FIZIK-KIMYOVIY VA MEXANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6353802>

Xakimova Zulayxo Nabijon qizi

Farg'ona Politehnika Instituti 1 kurs magistranti

Ortikova Safie Saidmambiyevna

Ilmiy rahbar: Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Annotatsiya: *Ushbu maqolada markaziy Qizilqum fosforitlari asosida olingan fosforli o'g'itlarning fizik-kimyoviy va mexanik xossalari tadqiq etish va fosforitlardan foydalanishning unumli usullari haqida atroflicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Fosforitlar, ekdokaltsit, enzokaltsit, guliob*

Past navli fosforitlardan foydalanishning unumli usullaridan biri ularni mineral kislotalarning tuzlari bilan kimyoviy faollashtirib, asta-sekin ta'sir etuvchi murakkab fosforli o'g'it olish mumkin. Mineral kislota tuzlari bilan fosforitlarni noan'anaviy usullar yordamida qayta ishlash mahalliy xom-ashyoni fosforli o'g'it sifatida ulardan foydalanish joylarida ishlab chiqarishni tashkil qilish imkoniyatini beradi. Ma'lumki, fosforitlarning asosiy tarkibini suvda kam eruvchan o'rta tuzlar tashkil qiladi. Shu sababli o'simlik ulardan fosforni qiyinchilik bilan, faqat nordon tuproq sharoitida o'zlashtira oladi. Mayinlashtirilgan (yoki mexanik faollashtirilgan) fosforit unini olish, tashish va qishloq xo'jaligida qo'llash iqtisodiy jihatdan samarali emas. Markaziy Qizilqum fosforitlari tarkibidagi karbonatli mineral - kaltsit uch xil shaklda bo'lishi, ya'ni «ekdokaltsit», «enzokaltsit» va fosfat minerallari tuzilish halqalarida karbonat ionlari izoamorf holda bog'lanishi ushbu xom-ashyoni mineral kislota va tuzlar ta'sirida yengil va tez parchalanishiga imkon beradi. Guliob fosforiti tarkibida esa diadoxit va dallit minerallari o'zaro zich holatda bog'lanishi va diadoxitning nam tuproq sharoitida kuchsiz sulfat kislota hosil qilishi natijasida fosforning oz miqdorini bo'lsa ham o'zlashtiruvchan holatga o'tkazadi.

Jer-Sardor koni Toshqo'ra va Guliob fosforitlarining yuqorida qayd etilgan mineralogik va moddiy tarkibi, tuzilish xususiyatlari mazkur xom-ashyolarni kimyoviy faollashtirish mumkinligini tasdiqlaydi. Fosforitlar tarkibidagi kaltsiyftorapatitni o'simlik o'zlashtiruvchan fosfat tuzlari shakliga o'tkazish, hamda asta-sekin ta'sir etuvchi murakkab fosforli o'g'itlar olish maqsadida suvda yaxshi eruvchan mineral tuzlar-ammoniy sulfat, ammoniy nitrat, ammoniy xlorid, monoammoniy fosfat, nitrat mochevina, karbamid, kaliy xlorid tuzlarining eritmalari bilan fosfat xom-ashyosi qayta ishlandi. Chunki ushbu tuzlarning aksariyati hozirgi kunda qishloq xo'jaligida mineral o'g'it sifatida ishlatilib kelinmoqda.

Fosforitlarni mineral tuzlar yordamida faollashish samaradorligini aniqlash uchun konsentratsiyasi 2% dan 20% gacha bo'lgan mineral tuz eritmaları va 2, 5, 10 va 20 g boyitilmagan fosforit uni (0,35 g - 3,53 g P_2O_5), past sifatli fosforit (0,26 g - 2,68 g P_2O_5), Gullob fosforiti (0,101 g - 1,01 g P_2O_5) namunalaridan aralashma tayyorlandi. Faollashtirish jarayoni xona haroratida fosforit va tuz eritmasi tinimsiz aralashdirib turgan holda 30 daqiqa davomida olib borildi. Ilmiy izlanish tajribalari Markaziy Qizilkum havzasidagi Jer-Sardor koni Toshqo'ra fosforitlarining quyidagi tarkibi (og'irlik %) hisobida: boyitilmagan fosforit uni P_2O_5 - 17,65; CaO - 44,57; MgO - 1,73; CO_2 - 15,25; P_2O_3 - 2,53; SO_3 - 4,42; F - 2,32; H_2O - 1,15 va past sifatli fosforit rudaning P_2O_5 - 13,94; CaO - 43,78; MgO - 2,1; CO_2 - 19,1; P_2O_3 - 3,26; SO_3 - 2,10; F - 0,42; H_2O - 1,17 namunalarida o'tkazildi. Faollashtiruvchi tuz eritmalarining dastlabki uhati va fosforitni qayta ishlab, neytrallangan o'g'it suspenziyasining muhiti pH qiymatlari LP-5 shishali elektrod orqali EV-74 ionomer yordamida aniqlandi. Fosforitlarni qayta ishlash natijasida olingan murakkab fosforli o'g'it tarkibidagi asosiy oziqa elementlari miqdori, ya'ni fosfor angidridning turli shakllari (umumiy, suvda eruvchan, o'simlik o'zlashtiruvchan qismi), azot, kaltsiy oksidi, karbonat angidridi va namligi ma'lum standart usullar yordamida kimyoviy tahlil qilindi. Fosfat xom-ashyo namunalarining suvda eruvchanligini o'rganish natijalari asosida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, Toshqo'ra fosforitlari suvda deyarli erimaydi. Fosforit tarkibidagi P_2O_5 ning o'zlashtiruvchan shaklini quyidagi eritmalarda tahlil qilinganda ushbu natijalar olindi: xlorid kislotasining 0,1 n eritmasida 16-18,3% ni; limon kislotasining 2% li eritmasida 12-15% ni;

0,2 M trilon-B eritmasida 8-10% ni tashkil qiladi. Demak, ushbu fosforitlarni faollashtirmasdan ulardan qishloq xo'jaligida fosforli o'g'it sifatida foydalanish samarasizdir.

Fosforit uning faollashishi jarayonida ammoniy sulfat eritmaları konsentratsiyasi va me'yorlarning ta'sir natijalari 2.1, 2.2-jadvallar va 2.1- rasmda keltirilgan. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, ammoniy sulfat eritma konsentratsiyasining ortib borishi bilan fosforitlarning faollashish, ya'ni parchalanish darajasi o'sadi.

Masalan, 2% li ammoniy sulfat eritmasida 2 g (0,353 g P_2O_5) fosforit uni qayta ishlanganda xom-ashyoning parchalanish darajasi 54,4% ga teng. Eritmadagi ammoniy sulfat konsentratsiyasi 5% bo'lganda fosforitning parchalanish darajasi 1,14 martaga oshadi, 10% va 20% li eritmalarda esa 1,30 va 1,42 martagacha oshib borishi kuzatildi.

Fosforit uning faollashish darajasi ammoniy sulfat eritma konsentratsiyasiga bog'liqligini quyidagicha izohlash mumkin. Eritma konsentratsiyasi ortishi bilan uning muhiti ham o'zgaradi, ya'ni eritmada ammoniy sulfat miqdori 2% dan 20% gacha oshganda eritmaning pH muhit qiymati 3,8 dan 3,2 ga kamayadi yoki uning kislotalik xususiyati ortadi. Demak, ammoniy sulfat eritmasi muhiti qanchalik nordon (pH qiymati kichik bo'lsa) bo'lsa, fosforitlarning faollashish darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Faollashish jarayoni tugagandan keyin muhit deyarli neytral (pH=6,8-7,2) holga keladi. Fosforitlarning tuzli eritmaları yordamida faollashish jarayoni mexanizimini quyidagicha ifodalash mumkin.

Ammoniyli tuz eritmalar ta'sirida fosforitning asosiy minerallari (ftorapatit va kaltsit) parchalanadi. Faollashtiruvchi reagent va fosforitning komponentlari o'rtasida almashinish reaksiyasi amalga oshadi. Ammoniy sulfat suvda dissotsiyalanishi natijasida eritmada kislotali muhit hosil bo'ladi.

Hosil bo'lgan kislota ionlari birinchi navbatda kaltsit (ekzokaltsit) minerali bilan reaksiyaga kirishadi. Keyingi bosqichda esa sulfat ionlari ftorkarbonatapatit va «endokaltsit» minerallariga kirib borishi bilan diffuziya jarayonini tezlashtiradi va ularning ta'sir solishtirma yuzasi kattalashadi. Eritmada fosfat minerallarining suvda eruvchan va o'simlik o'zlashtiruvchan P_2O_5 holatlari hosil bo'ladi. Fosforitlarning suyuq fazali muhitdagi kimyoviy faollashishi jarayonlarida kaltsiyftorapatit tarkibidagi ftor o'rninging gidroksilga almashinishi va komponentlarning kimyoviy ta'sirlashib parchalanishida suv bevosita almashinish reaksiyalarida ishtirok etadi. Ammoniy sulfat eritmasida faollashtirilayotgan fosforit miqdorining ortib borishi xom-ashyo parchalanish darajasining pasayishiga olib keladi. Masalan, 2% li eritmada 5 g (0,882 g P_2O_5) fosforit uni faollashtirilganda, parchalanish darajasi 54,4% dan 45,1% gacha kamaygani kuzatildi. Xuddi shu eritmada 10 g (1,76 g P_2O_5) va 20 g (3,53 g P_2O_5) fosforit uni qayta ishlanganda uning parchalanish koeffitsienti dastlabki tajribadagiga nisbatan o'rtacha 1,86 va 8,88 martaga pasayadi.

Ammoniy sulfatning 5% li eritmasida qayta ishlangan fosforit uning miqdori 2 g dan 20 g gacha o'zgarganda fosfat xom-ashyosining parchalanish darajasi 65,1% dan 20,9% gacha, ya'ni o'rtacha 3,17 martaga kamayadi. Eritmadagi ammoniy sulfat kontsentratsiyasi 10% ga teng bo'lganda yuqoridagi o'zgarishlar 74,1% dan 30,7% gacha, ya'ni 2,41 martaga va 20% bo'lganda esa 81,2% dan 37,8% gacha, ya'ni 2,17 martaga kamayadi. Bu bog'liqlikni quyidagicha izohlash mumkin. Ushbu fosforit unidagi ftorkarbonatapatit va kaltsit minerallarini to'liq parchalash uchun 62,83 g sulfat kislota sarflanadi. Boshqacha aytganda, 100 g fosforitdagi 17,65 g P_2O_5 ga 51,29 g SO_3 -ioni kerak bo'ladi. Demak, faollashtirish jarayonida ammoniy sulfatning fosforitga nisbati $SO_3:P_2O_5$ 2,9 dan kam bo'lsa, xom-ashyoning parchalanish darajasi yoki olinadigan mahsulotdagi P_2O_5 ning o'zlashtiruvchan qismi past bo'ladi va aksincha 2,9 dan yuqori bo'lsa, mahsulot tarkibida nafaqat P_2O_5 ning o'simlik o'zlashtiruvchan holati, balki suvda eruvchan shakli ham paydo bo'ladi. Yuqorida qayd etilgan fosforit va undan olingan mahsulotning kimyoviy tahlillarida 0,1n xlorid kislota eritmasidan foydalanildi. Agarda P_2O_5 ning o'simlik o'zlashtiruvchan holati 2% li limon kislota eritmasida aniqlansa, uning qiymati xlorid kislotaga nisbatan o'rtacha 1,04-1,10 marta, 0,2M trilon-B eritmasida esa 1,2-1,5 marta kamroq bo'ladi. Olingan laboratoriya natijalari asosida fosforit uni ammoniy sulfat bilan faollashtirilganda xom-ashyo tarkibidagi fosfor besh oksidining ma'lum qismi suvda eruvchan shaklga o'tishi aniqlandi. 2 g (0,353 g P_2O_5) fosforit uniga 2% li eritma bilan ishlov berilganda kaltsiyftorapatit tarkibidagi P_2O_5 ning 21,2% yoki o'zlashtiruvchan P_2O_5 ning 37,5% suvda eruvchan holatda bo'ladi. Ushbu ko'rsatkich eritmadagi fosforit miqdorining oshib borishi bilan kamayib boradi. Masalan, ammoniy

sulfat eritmasida 5 g fosforit uni faollashtirilganda P_2O_5 ning suvda eruvchan qismi olingan o'g'it tarkibidagi 12,60% umumiy P_2O_5 ning 11,7% ni tashkil qiladi.

Fosfat xom-ashyosi miqdorining 10 g dan 20 g gacha o'zgarishi bilan suvda eruvchan fosfor ulushi 2,13 martadan 9,83 martagacha kamayadi. 2% li ammoniy sulfat eritmasida fosforit uning miqdori 2 g dan 20 g gacha o'zgarganda fosfor angidridining suvda eruvchan qismi 17,83 martaga, 5% li eritma bilan faollashtirilganda 4,80 martaga, 10% va 20% li eritmalarda esa 3,71 va 2,91 martagacha pasayib boradi. Fosforit uning ammoniy sulfat eritmalarida faollashishi jarayonida kichik hajmli ko'piklarning hosil bo'lish hodisasi kuzatiladi. Bu fosforitning karbonatsizlanishini tasdiqlaydi.

Faollashgan fosforitlar asosida olingan mahsulotlarning kimyoviy tahlili shuni ko'rsatdiki, uning tarkibidagi karbonat angidridi miqdori kamaygan. Eritma konsentratsiyasining ortib borishi bilan fosforitning karbonatsizlanish darajasi ham oshib boradi. Masalan, 2% li ammoniy sulfat eritmasida 2 g (0,353 g P_2O_5) fosforit uni faollashtirilganda xom-ashyoning karbonatsizlanish darajasi 30,5% ni tashkil qilgan bo'lsa, 5% li eritmada aynan ushbu sharoitda uning miqdori 1,19 martaga ortadi. Shuningdek 10% va 20% li eritmalarda 1,59 va 1,97 martaga oshgani kuzatiladi. Eritmadagi faollashuvchi fosforit miqdorining ortishi bilan uning karbonatsizlanish darajasi kamayib boradi. Masalan, 2% li ammoniy sulfat eritmasida 5 g (0,882 g P_2O_5) fosforit faollashtirilganda karbonatsizlanish darajasi 1,23 martaga kamayadi. Fosforit uni miqdori 10 g (1,76 g P_2O_5) va 20 g (3,53 g P_2O_5) bo'lganda karbonatsizlanish darajasi 10,5% va 4,20% ni tashkil qilishi, ya'ni 2,90 va 7,26 martagacha kamayishini kuzatamiz. Ammoniy sulfatning 5% li eritmasida faollashtirilayotgan fosforit miqdori 2 g dan 20 g gacha o'zgarganda xom-ashyoning karbonatsizlanish darajasi 36,4% dan 6,73% gacha, ya'ni 5,4 martaga kamayadi. Karbonatsizlanish ko'rsatkichlari 10% va 20% li eritmalarda 48,4% dan 9,84% gacha, ya'ni 4,92 martaga va 60,1% dan 25,2% gacha, ya'ni 2,38 martaga kamayishi aniqlandi.

Izlanishlar shuni ko'rsatdiki, xom-ashyoning ammoniy nitrat bilan faollashishi ammoniy sulfatga nisbatan sekin ketadi.

Fosfat namunalarining parchalanish darajasi ammoniy nitrat eritmasining konsentratsiyasi va uning me'yori, ta'sir komponentlar muhitiga bog'liq holda aniqlandi. Masalan, ammoniy nitratning 2% li eritmasida (muhiti pH=4,8) 2 g (0,353 g P_2O_5) fosforit uni faollashtirilganda uning tarkibidagi 8,82% umumiy P_2O_5 ning 31,5% (0,1 normal xlorid kislotada) o'simlik o'zlashtiruvchan va 11,6% esa suvda eruvchan P_2O_5 shaklida bo'ladi. Xom-ashyo ammoniy nitrat eritmasi bilan 30 daqiqa davomida qayta ishlanganda reaksiya muhiti pH=4,8 dan pH=7,2 gacha o'zgaradi. Eritmada ammoniy nitrat konsentratsiyasining 5% dan (pH=4,6) 20% gacha (pH=4,4) ortishi bilan faollashtirilgan fosfat xom-ashyosi tarkibidagi o'simlik o'zlashtiruvchan P_2O_5 ning ulushi 2% li eritmaga nisbatan o'rtacha 1,35 martaga va suvda eruvchan P_2O_5 qismi esa o'rta 2,87

martagacha ortadi, yoki faollashtirilgan 2 gramm fosforit uni tarkibidagi o'simlik o'zlashtiruvchan P_2O_5 qismi 5% li eritmada 46,4% ni, 10% lida esa 54,7% ni, 20% lida 61,2% ni tashkil qiladi. Ushbu jarayonda fosforit unini

karbonatsizlanish darajasi 33,4% dan 65,2% gacha ortib borishi kuzatiladi.

Faollashish jarayonida fosforit miqdorining ortishi bilan uning parchalanish darajasi pasayib boradi. Masalan, 2% li ammoniy nitrat eritmasida 5 grammdan 20 grammgacha xom-ashyo faollashtirilganda uning tarkibidagi o'simlik o'zlashtiruvchan P_2O_5 qismi 20,0% dan 4,37% ga kamayadi. Bu natijalar

ammoniy nitrat eritmasining kontsentratsiyasi 5% dan 20% gacha ortganda faollashtirilayotgan xom-ashyo tarkibidagi o'simlik o'zlashtiruvchan P_2O_5 miqdori quyidagicha o'zgaradi: 5% li eritmada 32,9% dan 12,5% gacha, 10% lida eritmada esa 44,7% dan 19,7% gacha, 20% lida esa 53,6% dan 29,8% gacha o'zgaradi. Fosforit unini faollashtirish jarayonida uning tarkibidagi kaltsit minerallarining parchalanishi ham kuzatiladi. Ammoniy nitratning 2-20% li eritmalarida 2 gramm fosforit uni faollashtirilganda karbonatsizlanish darajasi 25,5% dan 50,1% gacha ortadi. Fosforit miqdori 5 grammdan 20 grammgacha oshganda ushbu natijalar 2% li eritmada o'rtacha 1,07 dan 2,64 martaga, 5% li eritmada esa 1,23 dan 2,76 martagacha, 10% lida esa 1,19 dan 2,08 martaga, 20% lida 1,11 dan 1,70 martaga pasayadi.

Ammoniy nitrat nordon azotli fiziologik o'g'it hisoblanib, uning kislotali muhiti ammoniy sulfatnikiga nisbatan kuchsizdir. Shu boisdan ammoniy sulfat ta'sirida fosforit namunalari foallashish darajasi ammoniy nitratga qiyoslaganda 1,94–2,20 marta yuqori bo'ldi.

Toshqo'ra fosforitlarini sulfat va nitrat ammoniy tuzlari ta'sirida faollashtirib, olingan murakkab fosforli o'g'it namunalari tarkibi 1-2 ilovada keltirilgan.

Yuqorida olingan ilmiy natijalar fosforitlarni ammoniy sulfat eritmasi bilan faollashtirish asosida tarkibida azot va fosfor oziqa elementlarini saqlagan o'simlik uchun zarur nisbatdagi murakkab o'g'it olish mumkinligi isbotlandi. Boyitilmagan fosforit unini ammoniy sulfatning 2% li eritmasida qayta ishlab olingan, asosiy oziqa elementlari $N:P_2O_5=1:(0,8-8)$ nisbatda bo'lgan murakkab o'g'it tarkibida N - 1,98% dan 10,7 %gacha, P_2O_5 -8,82% dan 16,0% gacha, SO_3 - 5,50% dan 30,2% gacha, CaO – 22,5% dan 41,7% gacha, SO_2 - 10,6% dan 14,6% gacha o'zgarishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, o'g'it tarkibida azot miqdori qanchalik ko'p bo'lsa umumiy fosforning anchagina qismi o'zlashtiruvchan holatda bo'ladi. Masalan, birinchi raqamda keltirilgan o'g'itdagi fosforning deyarli 54% P_2O_5 o'zlashtiruvchan shakldadir. To'rtinchi raqamdagi o'g'it tarkibida esa o'zlashtiruvchan P_2O_5 miqdori bor yo'g'i 11,2% ni tashkil qiladi. Azot asosan ammoniy sulfat va ammoniy fosfat holida, oltingugurt esa ammoniy sulfat va kaltsiy sulfat shaklida bo'ladi.

Faollashtiruvchi komponentning miqdori o'sib borishi bilan o'g'it tarkibidagi azotning ulushi ham ortib boradi. Masalan, ammoniy sulfatning 5% li eritmasi bilan faollashtirilgan fosforit uni tarkibidagi azot 4,26% dan 15,2% ga, 10% li eritmada esa 7,10% dan 18,5% ni, 20% lida - 10,7% dan 20,1% ga o'zgaradi. Mahsulot tarkibidagi N:P₂O₅ nisbati 1:0,8 dan katta bo'lsa, undagi umumiy P₂O₅ning 50% dan ko'prog'i o'simlik o'zlashtiruvchan shaklda bo'ladi. Fosforitni ammoniy nitrat eritmasi bilan qayta ishlab olingan murakkab o'g'it tarkibidagi oziqa elementlar miqdori va nisbati faollashtiruvchi komponentga bog'liq holda o'zgaradi. Masalan, xom-ashyoni ammoniy nitratning 2% li eritmasi yordamida faollashtirib olingan mahsulot tarkibida asosiy oziqa elementlari nisbati N:P₂O₅ 1:0,5 dan 1:4,9 gacha o'zgaradi. 2 gramm fosforit unidan olingan mahsulotda azot miqdori 17,7% ni tashkil qilgan bo'lsa, 6,72% ni fosfor tashkil qiladi, uning 31,5% o'zlashtiruvchan P₂O₅ shaklda bo'ladi. Fosforit miqdori oshib borishi bilan, yuqorida aytganimizdek, fosforning o'zlashtiruvchan qismi kamayib boradi. 20 gramm fosforitni faollashtirib olingan mahsulot tarkibidagi 16,0% fosforning faqatgina 3,59% o'zlashtiruvchan holda bo'ladi. Ushbu bog'liqlikni ammoniy nitratni boshqa kontsentratsiyalarida ham kuzatish mumkin. Fosforit unini 20% li ammoniy nitrat eritmasi bilan qayta ishlab olingan o'g'it tarkibidagi 8,82% fosforning 29,8% o'zlashtiruvchan shaklda bo'ladi. Demak, mahsulot tarkibidagi N:P₂O₅ nisbati 1:0,5 dan ko'p bo'lsa undagi fosforning o'zlashtiruvchan shakli yuqori bo'ladi. O'g'itdagi azot asosan ammoniy nitrat holatidadir.

Past sifatli fosforitni sulfat va nitrat ammoniy bilan faollashtirib olingan murakkab o'g'itlarning kimyoviy tarkibi boyitilmagan fosforit unidan olingan o'g'it tarkibiga amaliy jihatdan yaqin. Toshqo'ra fosforit namunalarini ammoniy sulfat va ammoniy nitrat tuzlari

yordamida faollashtirish asosida qishloq xo'jaligi uchun zarur va oziq elementlari kerakli nisbatda bo'lgan murakkab fosforli, asta-sekin ta'sir etuvchi o'g'it olish mumkinligi isbotlandi. Ularni katta sarf harajatsiz ishlab chiqarishni joylarda tashkilashtirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Блисковский В.З., Магер В.О. Особенности вещественного состава руд Джерой-Сардаринского месторождения, влияющие на технологию обогащения. // Технологическая минералогия фосфатных руд: Тез. докл. совещ. 17-18 ноября 1987. – Черкассы
2. Пестов Н.Е. Физико-химические свойства зернистых и порошкообразных химических продуктов. – М.: АН СССР, 1947 г., 239 с.
3. Самадов М.С. Разработка технологии простого суперфосфата на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов: Автореф. дисс. ... канд. техн. наук. – Ташкент
4. Самадов М.С., Намазов Ш.С., Таджиев С.М. Абдуллаев Б.Д. Фосфорное удобрение из местного сырья // Сельское хозяйство Узбекистана
5. Таджиев С.М., Беглов Б.М. Разработка технологии простого аммонизированного суперфосфата из фосфоритов Ташкура камерным способом // Химическая промышленность